

УДК 343.26

Жовнерук Андрій Миколайович –
студент Факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Andriy M. Zhovneruk –
student of the Barrister's Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблема доцільності відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Стаття присвячена аналізу інституту відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні. Автор в своєму дослідженні звертається до досвіду правового регулювання покарання довічного ув'язнення в країнах СНД та Західної Європи. На основі цих досліджень, в статті звертається увага на недосконалість українського законодавства у цій сфері і його не відповідності міжнародним стандартам. Автор вважає, що скасування довічного позбавлення волі для жінок є актуальним в сучасних українських реаліях.

Ключові слова: кримінально-виконавче право, покарання, виправлення засудженого, довічне позбавлення волі, виконання покарання жінками, гуманізація покарання.

Статья посвящена анализу института отбывания женщинами наказания в виде пожизненного лишения свободы в Украине. Автор в своем исследовании обращается к опыту правового регулирования наказания пожизненного заключения в странах СНГ и Западной Европы. На основе этих исследований, в статье обращается внимание на несовершенство украинского законодательства в этой сфере и его несоответствия международным стандартам. Автор считает, что отмена пожизненного лишения свободы для женщин является актуальным вопросом в современных украинских реалиях.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, наказание, исправление осужденного, пожизненное лишение свободы, исполнение наказания женщинами, гуманизация наказания.

A.M. Zhovneruk The Problem of the Expediency of Serving of Life Imprisonment Punishment by Women

The article is devoted to the analysis of the institution of serving of the life imprisonment punishment by women in Ukraine.

The article notes that the use of this type of punishment is quite controversial, because today there is a steady tendency in the world to refuse not only the death penalty as the supreme measure of punishment, but also the abolition of life imprisonment.

This is due to the fact that the person who is condemned for life is deprived of freedom for all biological life, he has nothing to lose, there is no point in attaining correction, rethinking his behavior, which is the purpose of punishment.

The author pays attention to the fact that life imprisonment does not apply to women in the Russian Federation, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Albania and other countries with legal systems similar to Ukrainian one. This is explained by the fact that the circumstances of committing crimes by women, the severity of their harm, the degree of danger to the society of such women is less than that of men.

The global and, in particular, European practice of criminal penalties has unequivocally proved that the probable severity of punishment does not affect the level of crime, that is, it does not perform a preventive function. Thus, from the point of view of combating crime, life imprisonment is not an absolutely effective punishment.

The author notes that Ukrainian legislation in the area of regulating life imprisonment for women requires harmonization with European standards and offers ways to reform life imprisonment punishment for women.

Keywords: *criminal-executive law, punishment, correction of the convict, life imprisonment, execution of punishment by women, humanization of punishment.*

Постановка проблеми. Довічне позбавлення волі є найсуворішим видом покарання у правовій системі України. Обґрунтування необхідності цього покарання полягає в багатьох факторах: підвищена суспільна небезпечність певних осіб, особлива тяжкість їхніх злочинів, прогнозована неможливість їх виправлення, стримуючий ефект для інших тощо. Всі вони є досить дискусійними з огляду на тенденцію до гуманізації довічного ув'язнення в країнах Європи і, на нашу думку, потребують глибокого переосмислення з огляду на необхідність досягнення мети кримінального покарання.

Доцільність застосування цього виду покарання також викликає досить значну дискусію серед багатьох вітчизняних правників, адже, на сьогодні, у світі наявна стійка тенденція до відмови не тільки від смертної кари як найвищої міри покарання, але й скасування довічного ув'язнення.

Це пояснюється тим, що людина, яка засуджена довічно, позбавляється волі на все своє біологічне життя, їй немає що втрачати, немає сенсу досягати виправлення, переосмислення своєї поведінки, які є цілями відбування покарання. Зокрема, Бараш Є. Ю. вказує, що в самому понятті «довічне позбавлення волі» нівелюється головна із цілей покарання – виправлення засудженого, оскільки в особи, до якої воно застосовується, уже апіорі втрачається найважливіша та бажана у майбутньому надія на звільнення, а, отже, втрачається сенс перевиховання. [3; 347]

Особливо гостро обговорюються питання щодо можливого скасування такого покарання для жінок, а також щодо реформування системи відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Світова, і зокрема європейська практика застосування кримінальних покарань однозначно довела, що ймовірна суворість покарання не впливає на рівень злочинності, тобто не виконує превентивної функції. Таким чином, з точки зору боротьби зі злочинністю, довічне позбавлення волі не є абсолютно

ефективною мірою покарання. Держава повинна шукати способи ресоціалізації своїх громадян, які вчинили злочини, не обмежуючись виключно їх ізоляцією, в тому числі довічною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання доцільності реформування інституту довічного позбавлення волі жінок прослідковується у наукових публікаціях Є. Ю. Бараша, Б. М. Головкина, Л. О. Мостепанюк, В. І. Анісімова, Ю. В. Бауліна, О. В. Беца, М. Г. Вербенського, С. П. Головатого, А. П. Геля, Н. Ю. Степанюка, С. В. Царюка, І. С. Яковець та інших науковців. Однак, незважаючи на значний внесок цих науковців в розробку проблеми відбування довічного ув'язнення жінками, на нашу думку, дослідження даного питання не є вичерпаним.

Це підтверджується неодноразовим внесенням до Верховної Ради України законопроектів щодо заміни довічного позбавлення волі, позиціями Європейського суду з прав людини, в яких неодноразово наголошувалось, що в зазначеній сфері українське законодавство потребує узгодження із європейськими стандартами.

Невирішені раніше проблеми. Довічне покарання не застосовується до жінок в Російській Федерації, Білорусі, Молдові, Казахстані, Азербайджані, Киргизстані, Узбекистані, Албанії та інших країнах із правовими системами, подібними до української.

Досить багато вітчизняних правників вказують, що в Україні представники законодавчої влади не приділяють необхідної уваги питанню реформування інституту довічного позбавлення волі. Також, аналізуючи петицію «Про скасування довічного позбавлення волі для жінок» №22/048523-еп, що публікувалась на сайті Президента України і набрала лише 47 з необхідних 25 000 підписів, можна дійти висновку, що українське суспільство також немає чітко вираженої позиції щодо необхідності таких нововведень.

Оскільки Україна «пасе задніх» в цьому питанні, то варто максимально комплексно дослідити причини і запропонувати певні

альтернативні варіанти, які зможуть стати перехідним етапом щодо подальшого скасування довічного позбавлення волі для жінок.

Метою статті є здійснення комплексного аналізу доцільності застосування до жінок покарання у вигляді довічного позбавлення волі, аналізу європейського досвіду з даного питання і надання пропозицій щодо реформування моделі відбування жінками довічного ув'язнення.

Виклад основного матеріалу. У всьому світі ув'язнені жінки складають меншість серед тих, хто відбуває довічне позбавлення волі. Дослідження кримінологів доводять, що значне число жінок, засуджених до цього покарання за серйозні насильницькі злочини, вчинювали їх через те, що самі неодноразово піддавались насильству. Саме вразливість жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, в переважній більшості випадків є і причиною, і наслідком їх позбавлення волі. Обставини вчинення жінками окремих злочинів, тяжкість спричиненої ними шкоди, порівняно незначний ступінь небезпеки цих жінок для суспільства надають підстави стверджувати, що існуюча система кримінально-правового впливу щодо них у низці випадків досить суворая й об'єктивно не обґрунтована. В одних випадках, специфічні соціально-демографічні, соціально-психологічні та психофізичні властивості жінок виявляються в особливостях вчинення ними злочинів, у інших, – їх сукупність значно знижує ступінь суспільної небезпеки діяння.

Відповідно до даних Міністерства юстиції України на сьогодні до довічного позбавлення волі засуджено 1554 особи, з яких 23 жінки. [4] Всі жінки відбувають це покарання у одному закладі – секторі довічного позбавлення волі Державної установи «Качанівська виправна колонія» (№54). За даними Харківської правозахисної групи і адміністрації колонії зазначений сектор розрахований лише на 12 осіб, тому на даний час є актуальним питання про його розширення. [5]

Аналізуючи законодавство зарубіжних країн, варто зазначити, що Україна – єдина з країн СНД, де довічне ув'язнення поширюється на жінок.

У Верховній Раді України вже не один рік вносяться законопроекти про скасування цього виду покарання жінкам. Так, 3 липня 2015 року було внесено проект закону №2254а «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок)», який передбачав скасування можливості призначати таке покарання жінкам. В обґрунтування необхідності його прийняття зазначалось, що обставини вчинення жінками окремих злочинів, тяжкість спричиненої ними шкоди, порівняно незначний ступінь небезпеки цих жінок для суспільства надають підстави стверджувати, що існуюча система кримінально-правового впливу щодо них у низці випадків досить суворая й об'єктивно не обґрунтована. [6] Однак, у вересні 2016 року депутати відхилили цей законопроект. Також у жовтні 2018 року було відхилено проект закону № 2292, який теж піднімав питання доцільності довічного ув'язнення для жінок. Варто зазначити, що на сайті ВРУ також була зареєстрована відповідна петиція, однак вона не набрала необхідної кількості голосів громадян.

Звертаючись до міжнародного досвіду, варто зазначити, що довічне позбавлення волі широко поширене практично у всіх країнах світу, причому в Західній Європі воно стало по суті єдиною перспективою смертної кари.

В силу певних національних особливостей кожна держава світу виробила свою законодавчу базу і систему організації вказаного виду покарання. Помилування довічно засуджених застосовується в багатьох країнах, де лише деякі особи, засуджені до довічного позбавлення волі, залишаються у місцях позбавлення волі до кінця свого життя, натомість значна їх кількість при дотриманні певних умов може розраховувати на дострокове звільнення. При цьому, після виходу на свободу особи, які були засуджені до довічного позбавлення волі, живуть під наглядом відповідних органів, а за невиконання ряду встановлених до них вимог (порушення порядку чи вчинення злочину) можуть бути знову направлені до місць позбавлення волі. Середня кількість років, яку засуджені до довічного позбавлення волі відбувають в установах виконання покарань за кордоном, становить: у США – 7 років, у Швеції – 9, Великобританії – 14-15, Франції – 17-18, Італії – 21, Польщі – 25. Можливість дострокового звільнення засуджених до такого виду покарання передбачена також законодавством Японії, Кореї, Південної

Америци – після відбуття 10 років покарання, Німеччини – 15 років, Канади – від 10 до 25 років (або не менше 25 років – залежно від тяжкості злочину). [7]

У більшості країн, де покарання у вигляді довічного позбавлення волі може бути призначено, існують ефективні механізми перегляду вироку після відбування певного, встановленого законом, мінімального строку. Для прикладу, в Албанії (25 років), Вірменії (20), Австрії (15), Азербайджані (25), Бельгії (15 – з розширенням до 19 або 23 років для рецидивістів), Болгарії (20), Кіпру (12), Чехії (20), Данії (12), Естонії (30), Фінляндії (12), Франції (зазвичай 18, але 30 років – за певні вбивства), Грузії (25), Німеччині (15), Греції (20), Угорщини (20, якщо суд не розпорядиться про інше), Ірландії (попередній огляд Комісією з умовно-дострокового звільнення після 7 років, за винятком деяких видів вбивства), Італії (26), Латвії (25), Ліхтенштейну (15), Люксембургу (15), Молдові (30), Монако (15), Польщі (25), Румунії (20), Росії (25), Словаччини (25), Словенії (25), Швеції (10), Швейцарії (15 років, що зводяться до 10 років), Республіці Македонії (15) і Туреччині (24 роки, 30 – для обтяжуючого довічного позбавлення волі і 36 – для сукупного покарання при обтяжуючих обставинах довічного позбавлення волі). У Шотландії при винесенні вироку про довічне ув'язнення, суддя зобов'язаний встановити мінімальний термін, незважаючи на ймовірність того, що такий період буде перевищувати залишок природного життя ув'язненого. [8; 4]

Варто зазначити, що Комітетом Міністрів Ради Європи було прийнято ряд резолюцій і рекомендацій що стосуються довгострокових і довічних вироків ув'язненим, які включають у себе норми щодо можливості умовно-дострокового звільнення всіх категорій засуджених. Вимога передбачення можливості дострокового звільнення засуджених довічно також міститься у стандартах, розроблених Європейським комітетом із запобігання катуванням (Меморандум «Фактичне/реальне довічне позбавлення волі» (СРТ (2007) 55) та багатьох інших стандартах. Крім того, вимога реальної можливості дострокового звільнення є складовою норми, що закріплена у практиці Європейського суду з прав людини щодо статті 3 Європейської конвенції про захист прав та

основоположних свобод (*László Magyar проти Угорщини від 20 травня 2014 року (заява №73593/10)*, (*Vinter v. the UK* (no. 66069/09, 130/10 та 3896/10), *Kafkaris v. Cyprus* (Grand Chamber, no. 21906/04), *Léger v. France* (19324/02)). У цих рішеннях Європейський Суд дійшов висновку, що коли внутрішнє законодавство не передбачає можливість такого перегляду вироку засудженого довічного або можливість його дострокового звільнення, довічне ув'язнення не буде відповідати стандартам статті 3 Конвенції. [12]

В Україні немає такого механізму. До жінок, що засуджені довічно, не застосовується умовно-дострокове звільнення або заміна невідбутої частини строку покарання більш м'яким. По суті, єдиним варіантом, вийти на волю засудженим «до довічного» є помилування Президента України. Такий варіант можливий за умови відбуття не менше 20 років ув'язнення. Однак, оскільки за весь час в Україні було помилувано лише одну жінку, то даний механізм є досить примарним. Варто зазначити, що європейські експерти також неодноразово звертали увагу на його неефективність.

Висновки. Підсумовуючи зазначене, ми вважаємо, що в Україні одним з найбільш важливих кроків при визначенні ефективної політики у галузі реалізації і застосування покарання у виді довічного позбавлення волі є розробка справедливої, добре продуманої та гуманної процедури, що дозволить оцінити готовність тієї чи іншої довічно позбавленої волі особи до виходу на свободу. Міжнародні документи не бачать жодних проблем щодо звільнення такої особи достроково, навпаки європейські організації висловлюють занепокоєння щодо недосконалого правового регулювання інституту довічного ув'язнення в Україні.

Аналізуючи закордонний досвід, до засуджених до довічного позбавлення волі може застосовуватися:

- пом'якшення призначеного покарання;
- заміна довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк, що передбачено законодавством багатьох європейських країн;
- умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі.

З огляду на це, ми вважаємо, що питання скасування довічного позбавлення волі для жінок є актуальним та виправданим в сучасних українських реаліях. Обставини вчинення злочинів жінками, тяжкість спричиненої ними шкоди, ступінь небезпеки таких жінок для суспільства менші, порівняно з чоловіками. При цьому, значне число жінок, засуджених до цього покарання за серйозні насильницькі злочини, вчинювали їх через те, що самі неодноразово піддавались насильству. Саме вразливість жінок в переважній більшості випадків є і причиною, і наслідком їх позбавлення волі.

Зважаючи на те, що скасування цього виду покарання для жінок досить неоднозначно сприймається в нашому суспільстві, то, на нашу думку, було б доцільним спочатку внести зміни

до Кримінального кодексу України і Кримінально-виконавчого кодексу України щодо можливості застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, а потім, за результатами, цих змін розглянути питання щодо його незастосування до жінок взагалі. Цей крок наблизить Україну до європейських цінностей прав людини, гуманності, справедливості та призведе до покращення міжнародного іміджу нашої країни.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Конвенція про захист прав та основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Бараш Є. Ю. Загальні тенденції гуманізації та перспективи пенітенціарної пробації щодо довічного позбавлення волі / Є. Ю. Бараш // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 1 (4). – С. 344–354.
4. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://minjust.gov.ua/news/ministry/naperedodni-8-bereznia-zastupnik-ministra-yustitsii-ukraini-denis-chernishov-vidvidav-kachanivsku-koloniyu>.
5. Як живе Качанівська виправна колонія? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://cripo.com.ua/gangsters/?p=251524/>.
6. Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок). [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55855.
7. Мостепанюк Л. О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи / Л. О. Мостепанюк // Підприємництво, господарство і право – 2004. – № 5. – С. 121–124.
8. Мостепанюк Л. О. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: можливість запровадження в Україні / Л. О. Мостепанюк // Судова апеляція. – 2015. – № 2. – С. 41–49. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_7.
9. Рішення Кафкаріз проти Кіпру: рішення ЄСПЛ № 21906/04 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : <http://referatu.com.ua/referats/7569/160680>.
10. László Magyar v. Hungary: рішення ЄСПЛ 73593/10 від 20.05.2014 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://khp.org/index.php?id=1402463170#_ftn1.
11. Указ Президента України про Положення про порядок здійснення помилування. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015>.
12. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі. [Електронний ресурс] /

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261.

13. Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері : монографія / Б. М. Головкін. – Х. : Нове слово, 2004. – 252 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku No. 254k/96-VR [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. – Rezhym dostupu : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

2. Konvetsiia pro zakhyst prav ta osnovopolozhnykh svobod [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

3. Ye. Yu. Barash, Zahalni tendentsii humanizatsii ta perspektyvy penitentsiarnoi probatsii shchodo dovichnoho pozbavleniia voli / Ye. Yu. Barash // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. – 2015. – No. 1 (4). – Pp. 344–354.

4. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva yustytzii Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://minjust.gov.ua/news/ministry/naperedodni-8-berezhna-zastupnik-ministra-yustytzii-ukraini-denis-chernishov-vidvidav-kachanivsku-koloniyu>.

5. Yak zhyve Kachanivska vypravna koloniia? [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://cripo.com.ua/gangsters/?p=251524/>.

6. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo humanizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti zhinok). [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55855.

7. L. O. Mostepaniuk, Vidbuvannia dovichnoho pozbavleniia voli v Ukraini ta za kordonom: problemy i perspektyvy / L. O. Mostepaniuk // Pidpriumnytstvo, hospodarstvo i pravo – 2004. – No. 5. – Pp. 121–124.

8. L. O. Mostepaniuk, Zvilnennia vid vidbuvannia dovichnoho pozbavleniia voli: mozhlyvist zaprovadzhennia v Ukraini / L. O. Mostepaniuk // Sudova apeliatsiia. – 2015. – No. 2. – Pp. 41–49. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_2_7.

9. Rishennia Kafkariz proty Kipru: rishennia YeSPL No. 21906/04 [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : <http://referatu.com.ua/referats/7569/160680>.

10. László Magyar v. Hungary: rishennia YeSPL 73593/10 vid 20.05.2014 r. [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : http://khp.org/index.php?id=1402463170#_ftn1.

11. Ukaz Prezydenta Ukrainy pro Polozhennia pro poriadok zdiisnennia pomyluvannia. [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015>.

12. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zastosuvannia pokarannia u vydi dovichnoho pozbavleniia voli. [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54261.

13. B. M. Holovkin, Kryminolohichni problemy umysnykh vbyvstv i tiazhkykh tilesnykh ushkodzhen, shcho vchyniautsia u simeino-pobutovii sferi : monohrafiia / B. M. Holovkin. – Kh. : Nove slovo, 2004. – 252 p.